

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali “Jamoat salomatligi va umumiy gigiyena” kafedrasi mudiri, Ibadulla Qochkarovich Abdullayevning 70 yilligiga bag‘ishlangan “Sog‘liqni saqlash tizimida menejmentning zamonaviy muammolari va istiqbollari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman 2025-yil 20-21 oktabr

**Значение телемедицинских технологий в дистанционном консультировании пациентов, проживающих в отдаленных местностях
Рустамова Х.Е., Нармухамедова Н.А.**

***Центр развития профессиональной подготовки медицинских работников
Республики Узбекистан***

Одним из основных проблем оказания медицинской помощи в регионах это очень низкий уровень преемственности между учреждениями первичного звена и последующих уровней. Остро стоит проблема взаимодействия областных медицинских учреждений с пациентами, которым необходимо оказать специализированную помощь, диагностировать состояние больного, принятие решения о необходимости оказания им ВМП, а также ведение пациентов, получивших стационарную, хирургическую помощь. Все это приводит к соответствующим медицинским и социальным проблемам.

Необходимость совершенствования медицинской службы в регионах, внедрения телемедицинских технологий объясняется отдаленностью административных территорий, нежелательностью и опасностью поездок для больных и необходимостью неотложной своевременной помощи больным.

В настоящее время телемедицинские технологии позволяют перейти на более высокую ступень доступности специализированной помощи больным в независимости от места проживания. Телемедицина дает возможность обмену информацией дистанционно в ходе лечебно-диагностического процесса, при дистанционном обучении и повышении квалификации, проведении научно-практических семинаров и различных видов совещаний. С помощью видеоконференции в режиме «онлайн» появилась возможность консультанту на расстоянии обсуждать с лечащим врачом весь комплекс медицинских данных пациента, проводить экстренные консультации, что имеет большое значение при неотложных состояниях, трудно-дифференцируемых социально-значимых заболеваниях.

Нами проведен опрос врачей лечебно-профилактических учреждений различного уровня об их мнении про телемедицину, его положительных и отрицательных сторон (50). Для проведения опроса предварительно были подготовлен опросник, который состоял из 8 вопросов.

Из числа опрошенных респондентов были 10 врачей ЛПУ республиканского уровня, 20 специалисты различного профиля, работающие в областных многопрофильных центрах и 20 врачи районных ЛПУ. По мнению опрошенных активность дистанционного консультирования началась с апреля 2020 года, в связи с переходом всех организаций, в т.ч. и медицинских на карантин по поводу COVID-19.

По данным отчетов ЛПУ больший процент консультаций были проведены в республиканских специализированных научно-практических центрах (РСНПЦ) 70%, 30% консультаций проведено в областных многопрофильных медицинских центрах (ОМПМЦ). Основными причинами направлений на дистанционное консультирование были уточнения диагноза (54%), получение рекомендаций по лечению (68%), в частности при отсутствии должного эффекта от проводимого лечения (36%).

Главной целью применения телемедицинских технологий, по мнению респондентов, является повышение доступности и оптимизации высокотехнологичной медицинской помощи населению отдаленных районов. 34% врачей выполняют телемедицинские консультации более 5 лет, 44% 2-3 года. 22% около года. 50% опрошенных ответили, что в течение месяца проводят в среднем 5 консультаций дистанционно, 30% до 10 больных, а 20% более 10. При проведении телемедицинских технологий более 2/3 врачей, которые работают в отдаленных регионах страны, отметили трудности технического характера (нарушение связи, слабый

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali “Jamoat salomatligi va umumiy gigiyena” kafedrasini mudiri, Ibadulla Qochkarovich Abdullayevning 70 yilligiga bag‘ishlangan “Sog‘liqni saqlash tizimida menejmentning zamonaviy muammolari va istiqbollari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman 2025-yil 20-21 oktabr

Интернет, в некоторых случаях полное его отсутствие), тогда как врачи, работающие в областных центрах и городских ЛПУ областей считают, что никаких трудностей в проведении телемедицины не возникают.

2/3 опрошенных перед консультированием обязательно знакомятся с соответствующими документами больного, что ускоряет время на обдумывание клинической ситуации. Однако 10% врачей не всегда знакомятся предварительно с документами, 20% считают, что для этого нет необходимости. 20% респондентов отметили, что для обдумывания клинической ситуации им необходимо всего лишь 20 минут, а 40% в пределах 30 минут, в основном это были специалисты, которые обязательно знакомились с представленными документами до консультации. Остальным 40% специалистам, которые иногда или вообще не знакомились предварительно с документами больных, для оценки состояния больного и постановки диагноза необходимо было относительно больше времени.

Более половины опрошенных ответили, что при проведении телемоста особых трудностей не бывает, особенно если врач на другом конце грамотный и дает полную характеристику про консультируемого больного. При этом, как отмечают врачи, некоторые трудности были в первые годы применения телемедицинских технологий, которые с каждым годом совершенствуются и улучшаются. Налаженная в последние годы качественная связь между учреждениями различных уровней дает возможность дистанционного общения в формате врач-врач, проведения семинаров, конференций, консилиума с участием соответствующих специалистов, что дает возможность проводить мероприятия по профилактике тех или иных заболеваний, своевременного их выявления, установления правильного диагноза, лечения, реабилитации.

Несмотря на то, что телемедицинская консультация была одобрена большинством пациентов и врачей, большинство врачей считают, что находиться рядом с врачом на другом конце и пациентом, которого необходима консультация комфортнее. Тем не менее, по мнению всех, респондентов проведение телемедицинских консультаций даст возможность регулировать поток незапланированных обращений за медицинской помощью пациентов в ЛПУ областного, республиканского уровня, снизить удельный вес повторных визитов к узкому специалисту, упростит проведение динамического наблюдения за состоянием здоровья пациента в течение длительного периода, проведения мотивационного интервьюирования по снижению вредных привычек (курение, нерациональное питание, гиподинамия и др.) и тем самым повысит вероятность успешного контроля факторов риска тех или иных заболеваний. Длительное взаимодействие врача и пациента с помощью телемедицинских технологий позволит пациенту самому быть активным и ответственным участником профилактического и терапевтического процесса, уточнять и вовремя корректировать изменения в состоянии своего здоровья. А эффективность телемедицинских консультаций в первую очередь зависит от уровня специалиста, который участвует в данной процедуре, от налаженности информационно-коммуникационных технологий (Интернета), а также от взаимопонимания врачей.